

ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ: ФУНКЦИИ, СМЫСЛЫ И КРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Современные города становятся драйверами развития туризма – ведь именно в них сосредоточены как традиционные достопримечательности, так и инновационные и креативные пространства. Городской туризм остаётся по-прежнему наиболее популярным видом путешествий, и сегодня мы можем наблюдать, как города сами по себе становятся глобальными туристскими дестинациями. Растёт число креативных, инновационных и культурных городов. В мировой туристской системе города занимают ведущее значение, принимая львиную долю туристов и формируя зачастую глобальные тренды. Современный городской туризм давно уже выплеснулся за пределы простого пребывания в том или ином городе, а урбанистические пространства разного размера перестали выполнять в туризме роль «блестящей витрины», которая показывает жизнь и повседневность города с лучшей стороны. Вместе с этим у туристов всё больше растёт запрос на информационную комфортность и безопасность – важно быть всегда на связи, легко и просто ориентироваться в незнакомом месте, быстро планировать маршрут и находить желаемые объекты и достопримечательности в условиях ограниченного времени, отведённого на путешествие. Это требует от городских дестинаций тщательного просчёта действий туристов, внедрения smart-решений на каждом этапе и цифровизации многих элементов городской среды. Феноменом современности является то, что городской туризм вовлекает нетуристские по своей сущности места – промзоны, трущобы, традиционные жилые кварталы, транспортные узлы и многое другое. В свою очередь это формирует новый пул задач, связанный с проектированием совершенно нового туристского опыта в этих пространствах. Более того, сама по себе городская среда уже перестаёт быть просто местом посещения. В контексте экономики впечатлений она становится сценой с декорациями, на которой происходит основное действие с главным героем – туристом.

Как и любое явление, городской

URBAN TOURISM: FUNCTIONS, MEANINGS AND CREATIVE PRACTICES

The cities are becoming drivers of tourism development today. They concentrate traditional attractions and innovative and creative spaces. Urban tourism remains the most popular form of travel, and today the big cities are becoming global tourism destinations. We can see the birth of new creative, innovative and cultural cities. In the global tourism system, cities occupy a leading role, receiving the lion's share of tourists and often forming global trends. Modern urban tourism has long ceased to be a simple stay in a particular city, and urban spaces of different sizes are no longer a “brilliant showcase”, showing the life and everyday life of the city from the best side. At the same time, tourists are increasingly demanding information convenience and security – it is important to always be in touch, easily and simply navigate an unfamiliar place, quickly plan a route and find desired objects and attractions in the limited time allotted for travel. This requires urban destinations to carefully consider the actions of tourists, implement smart solutions at every stage and digitalize many elements of the urban environment. A modern phenomenon is that urban tourism involves places that are non-tourist in nature – industrial zones, slums, traditional residential areas, transport hubs and much more. In turn, this forms a new pool of tasks associated with the design of a completely new tourist experience in these spaces. Moreover, the urban environment itself is no longer just a place to visit. In the experience economy, it becomes a stage with scenery for main character – a tourist.

Like any phenomenon, urban tourism also has a downside. The rapid growth of urbanization and city tourism, the popularity of the “metropolitan” phenomenon in tourism, leads to the filling and development of large cities, while small cities still cannot fully realize their capabilities and remain so-called “secondary” destinations that

туризм имеет и обратную сторону медали. Стремительный рост урбанизации и видов туризма, популярность феномена «столичности» в туризме, приводит к наполнению и развитию крупных городов, тогда как малые города по-прежнему не могут в полной мере реализовать свои возможности и остаются т.н. «вторичными» дестинациями, которые туристы посещают по ходу следования к более крупным объектам и в которых они не ночуют. Таким образом малые города, как никто другой, сталкиваются с феноменом, когда «много туристов, но мало доходов». Запрос на получение максимального количества впечатлений за короткое время оставляет малые города с их размеренной жизнью и небольшим, но глубоким набором достопримечательностей, на обочине глобального тренда городского туризма.

В противовес развитию туризма в городах, стремительно растёт спрос на отдых в природной среде. И наиболее привлекательными природные объекты становятся именно для городских жителей, уставших от стресса, неблагоприятной экологической обстановки и стремительного темпа жизни. И для того, чтобы сохранить своё первенство на туристической арене, городам нужно задумываться о сохранении естественных ландшафтов в своих пределах, создании уголков нетронутой природы в окрестностях, куда можно убежать от городской суеты как местным жителям, так и туристам. В мировой практике таких примеров уже немало – Сингапур, Нью-Йорк, Париж, Москва – этот список растёт и постоянно пополняется.

Таким образом, развитие городского туризма ставит перед индустрией ряд важных вопросов: «Как проектировать глубокий эмоциональный туристский опыт в городских дестинациях?», «Каким образом сочетать урбанизацию и сохранение природных территорий?», «Как вовлекать в туризм нетуристские пространства города?», «Какими инструментами обеспечивать информационный комфорт современного туриста?», «Как сделать город средой, комфортной для всех – и туристов, и местных жителей?». На эти вопросы мы постараемся ответить вместе с нашими авторами в текущем выпуске журнала.

Главный редактор, д.геогр.н., проф.
О.Е. Афанасьев

tourists visit for one day on their way to larger sites. Thus, small cities, like no other, are faced with the phenomenon of “many tourists, but little income.” The demand for maximum impressions in a short time leaves small towns, with their slow life and a small but deep range of attractions, on the margins of urban tourism.

In contrast to the tourism development in cities, the many people seek for recreation in the natural environment. Natural sites are the most attractive for urban residents, who are tired of stress, unfavorable environmental conditions and the fast pace of life. And to maintain the primacy in the tourism arena, cities need to think about preserving the natural landscapes within their borders, creating places of untouched nature where both locals and tourists can escape from the bustle of the city. Singapore, New York, Paris, Moscow are world-famous examples of cities, preserving nature in urban spaces, and the list of such practices is growing and constantly updated. But there are still many cities for which this problem is still relevant.

Thus, the urban tourism development poses a number of important questions to the industry: “How to design a deep emotional tourist experience in urban destinations?”, “How to combine urbanization and conservation of natural areas?”, “How to involve non-tourist spaces of the city in tourism?”, “What tools can be used to ensure the information comfort of a modern tourist?”, “How to make a city an environment comfortable for everyone – both tourists and residents?” We will try to answer these questions together with our authors in the current issue of the journal.

Editor-in-chief, Prof.
Oleg E. Afanasiev

DOI: 10.5281/zenodo.11624575